

Die Temperatur

Harald Schröer

Hier geht es um das Problem der Temperaturerhöhung in der Umgebung der Strahlungsquelle. Es wird ein luftleerer Raum vorausgesetzt.

Sieht man sich die Berechnung der Oberflächentemperaturen eines Planeten ohne innere Energie z.B. in Weigert [1] Kapitel 2.4.1. S.39 an, dann erkennt man, wenn E_e die Bestrahlungsstärke ist:

$$E_e \cdot (1 - A) \approx \sigma T_p^4 \quad (1)$$

$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ Watt m}^{-2} \text{ K}^{-4}$ (Strahlungskonstante)

$A =$ Albedo = Rückstrahlungsvermögen des Planeten $A \in [0, 1]$

$T_p =$ Temperatur auf der Oberfläche des Planeten in Kelvin

In Voigt [2] II.9.2 3) S.71 wird dieselbe Temperaturformel angegeben, nur ist dort noch ein Emissionsfaktor enthalten. Diese Situation übertragen auf den luftleeren Raum bedeutet $A = 0$. Im unserem Problem liegt es nahe

$$E_e \approx \sigma (\Delta T)^4 \quad E_e = |\vec{E}_e| \quad (2)$$

zu setzen.

$\Delta T =$ Temperaturerhöhung, durch die Strahlung

E_e kann im allgemeinen mit Kapitel 7 (evt. Kapitel 12) und in speziellen

Fällen mit Kapitel 11 bestimmt werden, so daß die Temperaturerhöhung berechnet werden kann.

Diese Kapitel befinden sich in [3].

Ist T_0 die Raumtemperatur, wenn man die Lichtquelle herausnimmt, so ist $T = T_0 + \Delta T$ die Temperatur im Raum mit Lichtquelle.

Literaturverzeichnis

[1] Alfred Weigert, Heinrich J. Wendker „Astronomie und Astrophysik - ein Grundkurs“ 2.Auflage VCH Weinheim 1989

[2] Hans Heinrich Voigt „Abriß der Astronomie“ 4.Auflage BI Mannheim 1988

[3] Harald Schröer "Lichtstrom und Beleuchtungsstärke" Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2001